

SUV EROZIYASI VA UNGA QARSHI KURASHISH

Axmedov Murodjon Inomjon o`g`li

Qo`qon davlat pedagogika instituti

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari ta`lim yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada suv eroziyasi haqida atroflicha ma`lumot olishingiz mumkin. Maqolada suv eroziyasi qanday sodir bo`ladi, bu uchun qanday omil va sharoitlar kerakligi, suv eroziyasi keltirib chiqaradigan jarayonlar va eroziya oqibatida nimalar ro`y berishi mumkinligi to`g`risida ma`lumotlar berilgan. Shuningdek quyida suv eroziyasining turlari ya`ni: substrat, tasir natijasida eroziya, laminar suv eroziyasi, turbulent suv eroziyasi, tunnel yoki yer-osti eroziyasi, tuproq yo`qotilishi, tabiiy-ijtimoiy ofatlar, tezlashtirilgan eroziya va eroziyaga qarshi to`siqlar to`g`risida bayon qilingan.

Kalit so`zlar: Eroziya, ekspazisiya, nishablik, strukturasisiz, yalab ketish, yuvib ketish, chastotasi, intensivligi, bufer, infiltratsiya, kinetik energiya, laminar, turbulent, kavernoiz tizimlar, labgardon.

WATER EROSION AND THE FIGHT AGAINST IT

Abstract: In this article you can learn more about water erosion. The article provides information on how water erosion occurs, what factors and conditions are required for this, the processes that cause water erosion and what can happen as a result of erosion. There are also the following types of water erosion: substrate, impact erosion, laminar water erosion, turbulent water erosion, tunnel or ground erosion, soil loss, natural and social disasters, accelerated erosion and described in anti-erosion barriers.

Keywords: Erosion, exposure, slope, unstructured, licking, washing, frequency, intensity, buffer, infiltration, kinetic energy, laminar, turbulent, cavernous systems, labgardon.

ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ И БОРЬБА С НЕЙ

Аннотация: В этой статье вы можете узнать больше о водной эрозии. В статье представлена информация о том, как происходит водная эрозия, какие факторы и условия для этого необходимы, процессы, вызывающие водную эрозию и что может произойти в результате эрозии. Различают также следующие виды водной эрозии: субстратная, ударная, ламинарная водная эрозия, турбулентная водная эрозия, туннельная или наземная эрозия, смыв

почвы, природные и социальные катаклизмы, ускоренная эрозия и противоэрозионные описанные в барьеры.

Ключевые слова: эрозия, обнажение, склон, бесструктурный, вылизывание, омывание, частота, интенсивность, буферность, инфильтрация, кинетическая энергия, ламинарная, турбулентная, кавернозные системы, лабгардон.

Kirish: Suv eroziyasini o`rganishimizdan maqsad bu ko`pgina tabiiy jarayonlarning ibtidosi suv bo`lib, jamiyat va tabiatda yo`naltiruvchi kuchdir. Suv eroziyasini o`rganishimiz jarayonida uning yerlarga, landshaftlarga, tog`larga doimiy ta`sir etib, vodiylarning relief shakllanishida suv eroziyasining o`rni asosiy omillaridan ekanligi ko`rinadi. Bizlar hozirda foydalanadigan dexqonchilik yerlarining ko`pgina qismi suv eroziyasi zahirida shakillangan bo`lib va aksincha mana shu suv eroziyasi tufayli yerlarning unumdor qatlamlari yildan-yilga yuvilib ketmoqda. Biz quyidagi ma`lumotlarni o`rganar ekanmiz uning ijobiy va salbiy tomonlarini ko`ramiz, demak biz eroziyaning ijobiy tomonlariga ta`sir qilmagan holda salbiy jihatlariga qarshi kurashmog`imiz keraklidir.

Asosiy qisim: Suv eroziyasi haqida so`z- Bu qattiq sirtlarga suvning fizikaviy va kimyoviy ta'sirini keltirib chiqaradigan materialning ajralmasi yoki yo`qolishidir. Buning sababi har qanday sirt ustida qattiqlicha harakat qilganda suvning jismoniy kuchi va suyultiruvchi ta'siridir.

Suvning eroziv harakati uch fazada rivojlanib, materialni ajratib olishda, so`ng uni ko`chirish va nihoyat cho`ktirish bilan boshlanadi. Ushbu eroziya ta'sirining intensivligi va ko`lami suv ta'sir qiladigan sirtning tashkil etuvchi zarrachalarning birlashuviga bog`liq. Eroziya maydoniy va chiziqli ko`rinishlarda namoyon bo`ladi. Buzilish mahsuloti bo`lgan tuproq material (massasi) oqim bilan o`z o`rnini tark etadi va nisbatan ko`proq joylarda qayta yotqiziladi. Maydoniy suv eroziyasi natijasida tuproqning ustki qatlamlari yuviladi. Chiziqli eroziyada ham tuproq qatlami ham ostki jinslar yuviladi, natijada o`yilma va jarlar hosil bo`ladi.

O`zbekistonda suv eroziyasi asosan, jigarrang bo`z (to`q tusli tipik, och tusli) tuproqlar mintaqasining lalmikor dehqonchilik hududlarida, tog`li regionlarda ko`proq tarqalgan. Suv eroziyasi tufayli O`zbekistonda yiliga 24109 t. tuproqlarning unumdor qismi yuvilmoqda[1].

Suv eroziyasi asosan, tog` va tog` oldi hamda adir mintaqalarida tarqalgan bo`lib, u bahor oylarida bo`ladigan qattiq jala yoki qor va muzliklarni jadal erishi natijasida vujudga keladi. Suv eroziyasi joyning nishabligiga, qiyalikning uzunligiga, ekspozitsiyasiga, tuproqning mexanik tarkibiga, suv-fizik xossalriga, unumdorligiga, o`simliklar qoplamiga va joyning iqlim sharoitiga bog`liq bo`ladi.

Tuproq buzilishi (oqizilishi) yerning nishabligi 0,01 dan katta bo‘lgan erlarda, janubiy, janubiy-g‘arbiy, janubi-sharqiy ekspozitsiyalarda tez vujudga keladi. Chunki bu yerlar quyosh ta’sirida qiziydi, nam tez bug‘lanadi va shu tufayli o‘simliklar qoplami ham kam bo‘ladi. Tuproq buzilishi bahor oylarida bo‘ladigan yomg‘irlarning tezligiga va davomiyligiga, miqdoriga bog‘liq bo‘ladi, shuningdek tuproqning mexanik tarkibiga ham bog‘liqdir. Qum va qumloq engil tarkibli suvni yaxshi o‘tkazadigan tuproqlarda eroziya sust kechadi, aksincha mexanik tarkibi og‘ir, strukturasi tuproqlarda eroziya tezlashadi.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology): O‘simliklar qoplami chimli, turli butazorlardan va o‘rmon daraxtlardan tuzilgan yerlarda eroziya kuzatilmaydi.

Jala quyish yoki qor va muzliklarning jadal erishi natijasida paydo bo‘lgan suv tuproqqa ikki xilda ta’sir ko‘rsatadi:

1. *Yalab ketish*
2. *Yuvib ketish*

Ular ta’sirida tuproqda quyidagi eroziyalar yuz beradi:

1. Tekis yuvilish
2. Chuqurchalar (ariqchalar) hosil qilib yuvilish
3. Jarlar hosil qilib yuvilish.

Tuproq tekis yuvilayotganda suv ta’sirida ko‘zga tashlanmasdan sezilarsiz yuvilib boriladi. Chuqurchalar hosil qilib yuvilayotganda yer ustida kichik- kichik jilg‘achalar vujudga keladi. Jarlar hosil qilib yuvishda esa suv oqimining kuchayib borishi natijasida chuqurlar (5-10 m va undan ham chuqur), jarliklar paydo bo‘ladi.

Odatda tekis yuvilish, chuqurchalar hosil qilib yuvilishni, bu esa o‘z navbatida jarliklar hosil qilib yuvilishni keltirib chiqaradi.

Yalab va oqizib yuvib ketish jarayonida tuproq kuchsiz, o‘rtacha va kuchli yuviladi. Tuproqni oqizib kelishi bo‘yicha ham 3 ga bo‘linadi: kuchsiz, o‘rtacha va kuchli yuvib oqizib yotqizilgan yerlar. O‘zbekistonda eroziya natijasida 20-50 ming t/ga tuproq yuviladi, shu bilan birga tuproq tarkibidagi chirindi, azot, fosfor, kaliy va boshqa oziq moddalari ham yuvilib, tuproqning suv-fizik xossalari buzuladi va u unumsiz holatga tushadi. Natijada qishloq xo‘jaligi ekinlari va yaylovlarning hosildorligi kamayib boradi. Bulardan tashqari, oqizib kelingan tuproqlar daryo, suv omborlari va kanallarni ko‘mib qo‘yadi.[2]

Suv eroziyasini holatini ta'minlovchi omillar:

Suv eroziyasi zarralarni suvning zarbasi bilan yemiriladigan yuzadan ajratish bilan boshlanadi. Keyin bu zarralar tashiladi, ular ma'lum bir joyga joylashadilar yoki joylashadilar. Bu jarayonga suvning xossalari va uning ta'sirini belgilaydigan ba'zi omillar ta'sir ko'rsatadi. Suvning fizik xususiyatlaridan uning massasi, harakati va tezligi ajralib turadi, u ta'sir qiladigan sirtlarga mexanik ta'sir ko'rsatadi. Kimyoviy nuqtai nazardan, suvning tarkibi ham eroziv rol o'ynaydi, uning kislotaligi va u

harakat qilayotgan sirtning ishqorlilik bilan bog'liq. Eroziv ta'sirni belgilovchi omillar qatoriga iqlim, o'simlik, relef va substrat kiradi.[3]

Mintaqaning iqlimi suv eroziyasining paydo bo'lishi va intensivligiga, ayniqsa yog'ingarchilik va namlikka bevosita ta'sir qiladi. Yog'ingarchilik suv eroziyasi vositasini (suv) ta'minlaydi va uning chastotasi va intensivligini aniqlaydi.

Masalan, tropik yomg'irli iqlimi bo'lgan mintaqada yiliga 7000 mm dan ortiq yog'ingarchilik bo'lgan, suv eroziyasi yuqori.

Tuproq suvi eroziyasida o'simlik qoplaminin roli juda muhimdir. Buning sababi shundaki, o'simlik qatlami yomg'ir suvlarining tuproqqa va toshlarga bufer ta'sirini o'tkazadi, oqishni kamaytiradi va infiltratsiyani afzal ko'radi. Agar tuproqda o'simlik etishmasa, suv to'g'ridan-to'g'ri barcha kinetik energiyasi bilan ta'sir qiladi va parchalarni ajratadi. Boshqa tomondan, tuproqdagi suv zarralarni tashiydigan holda erkin oqadi. Quruqlik yuzasining shakli, ayniqsa yerning qiyaligi suvning eroziyasi uchun juda zarur. Buning sababi shundaki, yerning qiyaligi yoki moyilligi qanchalik katta bo'lsa, oqadigan suv tezroq yetib boradi. Yuqori qiyalikka ega bo'lgan yerlarda, masalan, tog'ning o'simlik qoplamasiz tomoni, suv katta tezlikka yetadi.[3]

Tuproq yoki substrat:

Eroziya ta'sirini o'tkazadigan substrat muhim ahamiyatga ega, chunki uning xususiyatlariga qarab eroziya katta yoki kichikroq bo'ladi. Tuproq va toshlarga nisbatan ularning tuzilishi ularni suv eroziyasiga kamroq yoki ko'proq ta'sir qiladi. Shunday qilib, tuproqdagi organik moddalar qancha past bo'lsa, unda qum va kaltsiy miqdori qancha ko'p bo'lsa, suv eroziyasi ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Buning sababi shundaki, uning agregatlari suvning mexanik va kimyoviy ta'siriga nisbatan kamroq chidamli. Bundan tashqari, agar kalkerli tarkibiy qismlar mavjud bo'lsa, yuqori kislotalikka ega suv ularni eritib yuboradi va sudrab borishni osonlashtiradi. Xuddi shu tarzda, ohaktoshli yoki qumtosh jinslarga suvning ta'siri granit jinslarga nisbatan farq qiladi, bu yerda eroziyaga qarshi turg'unlik yaxshiroq bo'ladi.[4]

Oqim eroziyasining ko`rinishi

Ta'sir natijasida suv eroziyasi:

Bu asosan yerga balandlikdan tushganda suv tomchilari ta'sir qiladigan aylanma harakatiga tegishli. Uning kinetik yoki harakatlanish energiyasi suv miqdori, tomchilarning kattaligi va chastotasi va yomg'ir davomiyligi bilan mutanosib bo'ladi.

Ushbu tomchilarning sirtga kuch bilan ta'sir qilishining davriy jarayoni ta'sir qiladi. Xuddi shunday, sharsharalar yoki palapartishliklarda yoki dengiz to'lqinlarining qirg'oqlarga ta'sirida to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilish natijasida eroziya mavjud.

Laminar suv eroziyasi:

Suv yerga tushgandan so'ng uning miqdori va yerning relyefiga qarab harakatlanadi. Yerning qiyaligi yoki qiyaligi past va yer tekis bo'lgan hollarda laminar oqim paydo bo'ladi (varaqa shaklida siljish). Bu suv eroziyasi eng kam ko'rinadigan, ammo u tuproqqa katta ta'sir ko'rsatadi, chunki suv asta-sekin organik moddalarni va eng yaxshi tuproq zarralarini olib ketadi. Shunday qilib, qum kabi qo'pol zarralar qoladi va tuproq suv va unumdorlikni saqlab qolish qobiliyatini yo'qotadi.

Turbulent suv eroziyasi:

Ular relefni buzadigan, tikroq yerlar orqali turbulent tarzda harakatlanadigan katta suv havzalari. Shuning uchun jarliklar va kanallar yaratilmoqda, uning zudlik bilan ta'siri va geologik davrlarda ushbu eroziya katta vodiylar va daryolarning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi.

Turbulent suv eroziyasi.

Tunnel yoki yer osti eroziyasi:

Ushbu tur asosan ohakli joylarda sodir bo'ladi, bu yerda suv tuproqqa kirib, toshni eritib yuboradi. Shuning uchun yer osti bo'shliqlari katta kavernoiz tizimlarga aylanguncha hosil bo'ladi. Ularda hatto yer osti ko'llari va daryolari bor, ba'zan esa bu g'orlarning tomlari qulab, bo'shliqlarni hosil qiladi.

Tuproqni yo'qotish:

Suv eroziyasi tabiiy va qishloq xo'jaligi muhitida tuproq yo'qotilishining asosiy sabablaridan biri bo'lib, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun jiddiy oqibatlariga olib keladi. Tuproqni yo'qotish tezligi va uning shakllanish jarayonlarining sustligi tufayli hududlar cho'lga aylanadi (cho'llanish jarayoni).

Ijtimoiy-tabiiy ofatlar:

Suv eroziyasi bazida katta ko'chkilar yoki loy oqimlari inson va moddiy yo'qotishlarga olib keladigan katta fojialarga sabab bo'ldi. Bunga 1999-yilda Venesuela qirg'oqlarida yuz bergan Vargas fojiasi misol bo'lib, 10 000 dan 30 000 gacha odam vafot etgan.[5]

Suv eriziyasiga qarshi to'siqlar:

Jismoniy to'siqlarni o'rnatish orqali suvni tashish natijasida tuproq yo'qotilishini kamaytirish yoki oldini olish mumkin. Masalan, “vetiver” o'simlik qatorlari kabi eroziyaga qarshi to'siqlarni ekish, tuproqning tortilishdan saqlaydi, chunki bu kabi o'simliklar keng ildiz tizimiga ega. Bunda har bir xo'jalik tabiiy geografik sharoitlari hisobga olinib, xo'jalik ixtisoslashtirilishi kerak. Relyefi kuchli parchalangan, sertepa, soylar ko'p va suv eroziyasi kuchli bo'lgan joylarda ko'p yillik ekinlarni (bog'dorchilik, uzumchilik va boshqalar) rivojlantirish kerak. Suv eroziyasi intensiv bo'lgan joylarda o'tli dalalarni parpo qilish zarur. Bunda tuproq yuvila boshlagan dalaga ko'p yillik yem-hashak o'simligi, asosan beda ekilsa tuproqning yuvilishiga barham beriladi. Tik yonbag'irlarni ko'ndalangiga haydash, ko'p yillik ekinlarni ekish yaxshi natija beradi. Bunda qiyaligi 5-10° bo'lgan yerlar yonbag'irga nisbatan ko'ndalang haydalganda yog'in suvlari jo'yak hosil qila olmaydi. Yonbag'irlar qiyaligi 10-15° bo'lganda bu yerlarni haydash to'xtatilib, ko'p yillik o'tlar yoki bu yerda zinapoya usuli qo'llanilib, mevali daraxtlar va uzumzorlar tashkil etish kerak. Bunday ishlar hozir O'zbekistonda keng ko'lamda qo'llanilmoqda.[6]

Suv eroziyasining ta'sirini zudlik bilan bartaraf etish uchun amalga oshiriladi. Ular tashkiliy-xujalik, agrotexnik va o'rmon meliorativ tadbirlari bilan birgalikda olib boriladi. Ularning vazifasi suv oqimini boshqarish (tuxtatish yoki xavfsiz tomonga yo'naltirish) hisoblanadi. Ular suv havzalari, himoya tuprok devorlari va dambalari, tutash inshootlar, suv to'sgichlar kabi gidrotexnik inshootlar yordamida amalga oshiriladi. Gidrotexnik tadbirlar suv eroziyasining oldini olishda muhim bo'lib,

ularga qirg`og`ini yuvadigan daryo yoqalarida qirg`oqni mustahkamlovchi tadbirlar, suv qirg`oqdan toshadigan hollarda qirg`oqni himoya qiluvchi damba va kutarmalar; jarli yerlarda esa suv ushlagich kutarmalar; jarga suv oqimini tushirmaydigan ariqlar; suvda tez yuviladigan yumshoq, yengil tuproqli joylarda ariq o`rniga temir beton nov kanallar; jarlarda va soylarda suv oqimini ushlab qoluvchi to`g`onlar; selga qarshi kurashish uchun hovuz va suv omborlari; tog` yonbag`irlarining yog`inlardan, jalalardan vujudga keladigan suv eroziyasiga uchramasligi uchun zinapoyasimon ariqlar tashkil etish va boshqalar kiradi.[6].

Suv eroziyasiga qarshi kurash tadbirlari:

Suv eroziyasini oldini olish va qarshi kurashda quydagi tadbirlar qo`llaniladi.

1. Agro-o`rmon melioratsiyasi (ihota daraxtzorlari barpo qilish).
2. Agromeliorativ tadbirlar (erga to`g`ri ishlov berish, chorva-mollarini tartib bilan boqish, ximoya, almashlab ekishni joriy qilish).
3. Gidrotexnik tadbirlar (terrassalar, loyqa va tosh to`sar inshootlar suvni qochirish tarmoqlarini qurish), jarliklarni ximoya qilish inshootlarini barpo qilish.[7]

Tezlashtirilgan eroziya:

Tuproqning sun`iy yoki tezlashtirilgan eroziyasi yer yuzida inson paydo bo`lgandan so`ng yerdan noto`g`ri foydalanish tufayli ro`y bera boshlagan. Tezlashtirilgan eroziya ta`sirida tuproqning ustki hosildor qismi deyarli yuvilib yo`q qilinadi. Bu eroziya tabiiy geologik eroziyaga nisbatan ming marotaba tez ro`y beradi.

Tezlashtirilgan eroziya dunyo bo`yicha dexqonchilik bo`yicha dexqonchilik uchun ofat hisoblanadi. Chunki qisqa vaqt ichida bu eroziya ta`sirida millionlab gektar tuproqning ustki hosildor qismi yemirilib hosilsiz yerlarga aylanib qoladi. So`nggi **yuz yil ichida dunyoda 2 mlrd ga** hosildor tuproqlar eroziyaga uchrab ishdan chiqqan. Bu davr mobaynida tezlashtirilgan eroziya ayniqsa, rivojlangan mamlakatlarda tez sodir bo`lgan. Amerikalik olim T.Konke va A.Bertranning yozishicha, Amerika materigiga mustamlakachilar kelgandan buyon yerga nisbatan noto`g`ri munosabatda bo`lish tufayli, o`rmonlar kesilib, sug`orishda noto`g`ri yo`llardan foydalanish oqibatida tuproq hosilsiz yerlarga aylantirib yuborilgan. Darhaqiqat, hozirgi vaqtda AQSHda eroziyaga qarshi choralar ko`rilishiga qaramay (L.I Kurakova ma`lumotiga ko`ra) 300 mln gektardan ko`proq yer tezlashtirilgan eroziyadan zarar ko`rgan. Shuning 100 mln gektari haydaladigan yerlarga to`g`ri keladi. Hozir har yili AKTT da ekin dalalari va yaylovlardan eroziya tufayli 2,7 mlrd t tuproqning hosildor qismi yemirilib ketmoqda.[8]

Kultivatsiya vaqtida bu chuqurliklarni tekislab yuborish mumkin, ammo, bu bilan tuproqning unumdorligi tiklanmaydi.![9]

Xulosa va takliflar (Conclusion/Rekommendations). Xulosa qilib shuni aytish mumkinki suv eroziyasi bu tabiiy geologik jarayon bo`lishiga qaramay unga antropogen tasirlar tufayli tezlashtirilgan eroziya paydo bo`lmoqda, buning tasiri ayniqsa sug`oriladigan yerlarda yaqqol ko`rinadi. Sugo`riladigan yerlarda yerga ishlov berish va sug`orish ishlari ilmiy yondashuvsiz sovuqqonlik bilan amalga oshirilishi tufayli, ko`plab yerlarda irrigatsiya eroziyasi vujudga kelmoqda. Irrigatsiya eroziyasini oldini olish va qarshi kurashda asosan ilmiy asoslangan sug`orish texnikasi va texnologiyasini qo`llash zarurdir. Bunda eng muxim tadbir yerning nishabligi bo`yicha egat uzunligi va egatga beriladigan suv miqdorini to`gri tanlashdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] X. Shukurlayev, A. Mamataliev, R. Shukurlaeva. YERLAR MELIORATSIYASI. Toshkent.
- [2] X. Shukurlaev, A. Mamataliev, R. Shukurlaeva. Qishloq xo`jaligi gidrotexnika melioratsiyasi. Toshkent 2007. 238 b.
- [3] Tarbuk E.J. va Lutgens, F.K. Yer haqidagi fanlar. Fizik geologiyaga kirish. 8-nashr. Pearson Prentice Hall-2005.
- [4] O`zMu Geografiya ta`limi tarixi va muammolari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T.: 26- aprel 2019.
- [5] BMT Atrof-muhit dasturi xisobotlari-2018.
- [6] O`zb ME, 2-bob T.: 2000-2005.
- [7] M.C Dias, J.M Gasko. Suv eroziyasini baxolash usullari. Agricola Espanola, Ispaniya Madrid.: 1994.
- [8] M.R Bakiyev, J. Majidov. Gidrotexnika inshootlari. 1-jild. T.: , “Yangi asr avlodi”, 2008.

[9] Qo`qon shaxar Irrigatsiya va Miloratsiya bo`limi yillik hisobotlari. Qo`qon-2022

[10] Isaqov V.Yu, Axmedov M.I, Maxmudov B. Yerlar degradatsiyasi va rekultivatsiyasi. O`quv qo`llanmasi -T.: 2022 B. 36-42.

